

“ENVIE SEU CURRÍCULO!”: OS DESAFIOS E VANTAGENS DOS PROCESSOS DE R&S ON-LINE

Cintia Santos Nascimento, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, cintia.luna@yahoo.com.br

Débora Vieira Carvalho, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, deboravolc2@gmail.com

Eliana Costa dos Anjos, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, elianjos1705@hotmail.com

Giuliana Miranda dos Santos, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, giulianamiranda90@gmail.com

Jessica de Souza Campos, Faculdade de Tecnologia Zona Leste, jessicacampos271@gmail.com

RESUMO. O objetivo deste artigo é identificar os principais desafios e vantagens dos processos de Recrutamento e Seleção on-line, a partir das percepções dos recrutadores que vivenciam essa prática nas organizações em que atuam. Para tanto, realizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo com seis recrutadores atuantes em organizações de médio e grande porte localizadas no estado de São Paulo. Foram exploradas as percepções dos recrutadores acerca dos processos de Recrutamento e Seleção on-line, no que diz respeito aos meios e canais utilizados para a divulgação de vagas e entrevistas, suprimento das vagas a partir de divulgações pela Internet, assim como a influência desses métodos na decisão final do candidato para ocupar o cargo. Além disso, foram analisadas as principais vantagens, bem como dificuldades encontradas pelos recrutadores nestes processos realizados na modalidade virtual e informações sobre a aplicação e recebimento de feedbacks. Através da análise, foi possível chegar às conclusões sobre o estudo, cujos resultados apontaram que os recrutadores utilizam amplamente os meios de Recrutamento e Seleção on-line e consideram-nos muito vantajosos e eficientes no que concerne às divulgações de vagas, atração e seleção de candidatos, embora haja algumas resistências em contraste com os mesmos processos realizados de forma tradicional.

Palavras-chave. *Recrutamento, Seleção, On-line, Vantagens, Desvantagens.*

ABSTRACT. The objective of this article is to identify the main challenges and advantages of online Recruitment and Selection processes, based on the perceptions of recruiters who experience this practice in the organizations in which they work. Therefore, a qualitative research was carried out with six recruiters working in medium and large organizations located in the state of São Paulo. Recruiters' perceptions about the online Recruitment and Selection processes were explored, with regard to the means and channels used for the dissemination of vacancies and interviews, supply of vacancies from Internet disclosures, as well as the influence of these methods in the candidate's final decision to occupy the position. In addition, the main advantages were analyzed, as well as the difficulties encountered by recruiters in these processes carried out in the virtual modality and information on the application and receipt of feedback. Through the analysis, it was possible to reach conclusions about the study, whose results showed that recruiters widely use the means of online Recruitment and Selection and consider them to be very advantageous and efficient with regard to the dissemination of vacancies, attraction and selection of employees. candidates, although there is some resistance in contrast to the same processes carried out in the traditional way.

Keywords. *Recruitment, Selection, Online, Benefits, Disadvantages.*

1. INTRODUÇÃO

Os avanços tecnológicos vividos nas últimas décadas possibilitaram às organizações maior assertividade e agilidade, otimização de processos e recursos, além de estimularem transformações no

modo de trabalho. No cenário atual, isso tem sido cada vez mais notório, impulsionado pelo momento de pandemia Covid-19 em que a população ficou reclusa em suas moradias, o que consequentemente fez com que as empresas adotassem o trabalho home office e provocou nos profissionais o aumento na busca por empregos nessa modalidade.

A ascensão dos recursos tecnológicos tem estimulado impactantes alterações nos processos realizados pelo setor de Recursos Humanos (RH), de forma a agilizá-los e torna-los mais eficientes e objetivos. Dentro da temática, destacam-se novos métodos utilizados em Recrutamento e Seleção (R&S), focados nos processos seletivos realizados on-line.

Diante do exposto, o presente artigo tem por objetivo identificar os principais desafios e vantagens dos processos de Recrutamento e Seleção on-line, a partir das percepções dos recrutadores que vivenciam essa prática nas organizações em que atuam. Com essa finalidade, este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica realizada em artigos e livros voltados para a área de Gestão de Pessoas, com ênfase em Recrutamento e Seleção (envolvendo os processos tradicionais e on-line) e pesquisa qualitativa, sendo feita por meio de entrevista formal com seis recrutadores atuantes em organizações localizadas no estado de São Paulo.

Em consonância com o tema, o estudo busca responder a seguinte questão norteadora: **Quais são os principais desafios e vantagens dos processos de Recrutamento e Seleção realizados de forma on-line?**

Os resultados da pesquisa poderão auxiliar organizações a otimizarem seus processos de R&S, através do estímulo à implantação de canais e métodos voltados a processos seletivos on-line, embasado pela identificação de vantagens e desvantagens encontradas nessa modalidade. Ademais, este trabalho pode fornecer subsídios para futuras pesquisas dentro do tema Recrutamento e Seleção on-line, de forma a trazer outras discussões sobre o assunto e maior aprofundamento.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste primeiro momento, será abordada a conceituação dos assuntos que norteiam a temática deste estudo, englobando os conceitos de R&S – processos essenciais para o bom funcionamento de toda

organização –, E-Recrutamento e Seleção on-line, que por sua vez, vem sendo cada vez mais adotada nas empresas atualmente.

2.1. Recrutamento e Seleção

Os processos de R&S agregam novos profissionais à organização, através da busca, atração, escolha e contratação de pessoas. De acordo com Müller e Vazquez (2017, p.20), é o momento em que se inicia a história das pessoas na cooperativa, referindo-se ao alinhamento entre o que a organização busca em um profissional e o que este profissional tem a oferecer para a empresa.

É importante ressaltar que, embora façam parte de um processo unificado e muitas vezes sejam utilizados para descrever o mesmo conjunto de atividades, R&S são conceitos distintos. Recrutamento refere-se à chamada ou a comunicação no mercado de que há vagas de trabalho disponíveis em uma empresa, enquanto Seleção diz respeito à escolha da pessoa mais indicada para ocupar uma vaga (DALMAU e GIRARDI, 2015).

Utilizando-se dos processos de R&S de forma estratégica, estes contribuem para tornar o capital humano o principal diferencial competitivo da organização, já que são os profissionais da empresa que serão responsáveis por transformar metas em realidade. Sousa (2016, p.12) pontua que as organizações buscam essencialmente a entrada de colaboradores que potencializam seu sucesso, o que exige um grande empenho nesse processo, criando-se estratégias para atrair candidatos que respondam aos objetivos da empresa.

Para melhor compreensão deste assunto, a seguir, serão apresentadas as definições de R&S de forma mais detalhada.

2.2. Recrutamento de pessoas

O Recrutamento de pessoas é um conjunto de técnicas e procedimentos que têm por finalidade atrair profissionais com habilidades e competências específicas para suprir uma ou mais vagas disponíveis na empresa. Consiste, portanto em atrair profissionais mais qualificados para as tarefas a serem executadas, de acordo com as funções do cargo em aberto.

A etapa de Recrutamento se inicia a partir do momento em que se define o cargo que deve ser ocupado, bem como as atividades que serão executadas e a descrição do perfil específico do profissional que irá preencher este cargo (CENTURIÓN, GOMES e REIS, 2016).

Os tipos de Recrutamento diferenciam-se segundo o público-alvo de profissionais que se deseja atrair. De acordo com o que afirmam Sousa (2016) e Bento et al. (2017), são eles:

Recrutamento Interno: É um processo habitualmente mais rápido e com menor custo, que visa valorizar os profissionais já existentes dentro da empresa, possibilitando a motivação destes talentos e a progressão na carreira.

Recrutamento Externo: Consiste em atrair novos profissionais com interesse em fazer parte da empresa. Em contrapartida, o Recrutamento do tipo externo é mais caro, exige maior investimento de tempo e pode ocasionar a desmotivação dos profissionais já existentes na organização.

Recrutamento Misto: Refere-se à conjugação dos dois tipos de Recrutamento anteriores, ou seja, a empresa disponibiliza vagas tanto para candidatos internos quanto externos à empresa, sendo utilizados procedimentos de Recrutamento também dos dois tipos.

2.2.1. E-Recrutamento

Nos dias atuais, a busca por um emprego por parte de profissionais e o R&S realizados por empresas têm sofrido alterações, sobretudo, advindas da ascensão dos recursos tecnológicos (LORENZ, 2019). Vivemos na Era Digital, onde todos os segmentos empresariais passam a adotar a tecnologia como aliada para suas atividades, desde as mais básicas, como o registro de ponto dos funcionários, até as mais complexas, como a execução de grandes projetos que demandam alto investimento. O setor de RH também acompanha a evolução tecnológica, para melhor eficiência em seus processos.

Segundo Aguiar (2019), o digital é atualmente uma importante base que dá suporte às atividades de RH que se traduzem em vantagens competitivas. Entre seus benefícios, identifica-se uma maior difusão de informação, manutenção da colaboração, acesso a aplicações e criação de relações de trabalho, além de garantir facilidades na comunicação entre colaboradores e gestores e estimular uma gestão mais eficiente, através do acesso às estatísticas e dados personalizados.

Diante do exposto, a utilização de ferramentas on-line tem ganhado cada vez mais espaço na área de RH, afetando, em especial, os processos de R&S. Com relação ao processo de Recrutamento, destaca-se o E-Recrutamento, prática que consiste na atração de talentos a partir do uso da Internet e recursos eletrônicos, como websites de consultorias, sites corporativos de organizações e redes sociais (LIMA e RABELO, 2018).

O E-Recrutamento se mostra vantajoso no menor investimento de tempo na procura por candidatos, maior rapidez para contato entre candidato e empresa e menor custo (AGUIAR, 2019). Em contrapartida, suas desvantagens envolvem a exclusão de candidatos que não possuem acesso à Internet e recursos tecnológicos, além de criar-se o risco de desenvolver certa dependência da Tecnologia (LORENZ, 2019).

2.3. Seleção de pessoas

Sendo uma etapa posterior ao Recrutamento de pessoas, o processo de Seleção é igualmente essencial para prover a empresa com excelentes profissionais. A Seleção de pessoas refere-se à comparação das características do candidato com o perfil da vaga que se deseja preencher, utilizando-se de técnicas e procedimentos para se chegar ao profissional que mais se alinha ao cargo e à cultura da empresa.

Este processo é, portanto, como um filtro que permite que apenas os profissionais mais adequados ingressem na empresa. Em tempos em que o mercado se mostra tão competitivo para as organizações, o Recrutamento e Seleção de Pessoas se mostram ferramentas essenciais para que as empresas alcancem o diferencial de qualidade em suas atividades (BENTO et al., 2017).

Segundo Müller e Vazquez (2017, p. 28-30), o processo seletivo pode ser composto por Captação e Triagem de currículo, Entrevistas iniciais, Avaliação psicológica (opcional), Entrevista técnica ou prova técnica (opcional), Parecer de Seleção, Entrevista dos candidatos finalistas e, por fim, a Finalização do Processo Seletivo, caracterizada pela análise final do candidato mais adequado à vaga.

2.3.1. Seleção on-line

Diante de um mundo tão competitivo, selecionar um profissional competente e bem qualificado para um cargo em aberto é uma missão extremamente desafiadora. Atualmente, para realizar esse importante processo, muitas empresas vêm adotando a Seleção parcial ou totalmente on-line. Os

autores Atanzio et al. (2021) enfatizam que a tecnologia e a inovação têm se mostrado mais do que essenciais, obrigatórias nas empresas de hoje, sendo o instrumento facilitador que auxilia as empresas em seu processo de gestão e na solução de diversos problemas, como o desafio citado anteriormente.

A Seleção de pessoal passou por drásticas mudanças nas últimas décadas e já vivenciamos o momento em que novas ferramentas inovadoras são utilizadas em processos seletivos. Como exemplificam Gaspar e Schwartz (2017, p.101), novas ferramentas tecnológicas estão sendo utilizadas em processos seletivos através de simulações e jogos on-line, sistemas de simulação de software e de programação, ferramentas de análise de voz, dictionário e gramática por telefone, além de avaliação do rastro social on-line.

Ademais, a Internet pode ser utilizada em entrevistas virtuais, possibilitando que o processo seletivo seja menos custoso, já que só necessita de um único profissional utilizando um computador e um provedor. Entre suas vantagens, destaca-se ainda a ausência de restrições geográficas, possibilitando o contato com candidatos que não possam comparecer às entrevistas e diminuição de possíveis vieses do entrevistador originados de preconceitos (ESPÍNDOLA, 2018).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

Este trabalho, em termos de classificação metodológica, caracteriza-se em estudo descritivo com abordagem qualitativa do tipo básica.

Para melhor compreensão sobre a temática tratada, foram realizadas pesquisas bibliográficas em artigos e livros voltados para a área de Gestão de Pessoas, com ênfase em Recrutamento e Seleção (envolvendo os processos tradicionais e on-line) e pesquisa qualitativa como o uso da técnica de coleta de dados de entrevistas semiestruturadas (Oliveira, 2011), sendo feita com recrutadores atuantes em organizações localizadas no estado de São Paulo e adotando-se o método de saturação teórica para a definição do número de participantes. A aplicação da pesquisa qualitativa, coleta e análise das informações foram realizadas entre os meses de setembro e outubro de 2021.

Com relação à realização da entrevista, ao todo foram entrevistados seis profissionais que realizam atividades de R&S constantemente nas organizações em que atuam, sendo eles:

Tabela 1 - Perfil dos Entrevistados

Nº	Idade	Gênero	Cargo	Sector da Empresa	Porte da Empresa
1	29 anos	Feminino	Analista de RH	Contabilidade	Médio
2	33 anos	Feminino	Analista de RH	Tecnologia	Grande
3	34 anos	Feminino	Analista de Departamento Pessoal e Segurança do Trabalho	Engenharia de Sistemas de Segurança	Médio
4	34 anos	Masculino	Instrutor de Treinamento em RH	Marketing	Grande
5	38 anos	Feminino	Analista de RH	Logística	Grande
6	24 anos	Feminino	Analista de RH	E-commerce (T.I.)	Médio

Fonte: Elaborado pelas autoras.

É interessante destacar que o grupo de entrevistados é composto, em sua maioria, por pessoas do gênero feminino. Os recrutadores são pessoas jovens, com idade entre 24 e 38 anos e atuam em organizações de médio a grande porte de diferentes setores.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A seguir, serão apresentados os resultados da pesquisa, bem como a análise das informações coletadas.

Tabela 2 - Metacategoria "Canais e meios utilizados para o R&S"

Código	Definição da Categoria	Unidades
CAM	Inclui alusões sobre os principais canais e meios que os recrutadores utilizam somente para divulgação das vagas.	<p>R1 - Ferramentas on-line, sendo as principais TAQE e CATHO.</p> <p>R2 - Vagas divulgadas pelo LinkedIn e através de indicação.</p> <p>R4 - A empresa adota a forma presencial e on-line (site da empresa ou sites de emprego e app) para a divulgação de suas vagas.</p> <p>R6 - Utilizamos LinkedIn, Trampas e Vagas.com.</p>
CME	Inclui alusões sobre os principais canais e meios que os recrutadores utilizam para os processos de Recrutamento e Seleção de Pessoal.	<p>R3 - A divulgação das vagas são feitas via Instagram da empresa e também via LinkedIn. Mas as entrevistas são feitas todas pessoalmente.</p> <p>R5 - Nossas vagas são divulgadas através de agências</p>

parceiras e redes sociais, como LinkedIn, Facebook e grupos de emprego no WhatsApp. As entrevistas, nós sempre fizemos de forma presencial, mas com o advento da pandemia a gente passou a usar meios digitais como Zoom, Teams ou Google Meet. E, dependendo da situação, até o próprio WhatsApp.

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

A partir dos dados apresentados, identifica-se que os principais canais utilizados pelas empresas para a divulgação de vagas são os sites TAQE, CATHO, LinkedIn, Trampas e Vagas.com, além do uso de Redes Sociais – Facebook, WhatsApp e Instagram –, sendo que a divulgação também pode ser feita pelos próprios funcionários da organização, através de indicações.

Tabela 3 - Metacategoria "Como tem acontecido os processos de R&S on-line"

Código	Definição da Categoria	Unidades
ACC	Inclui alusões sobre os métodos utilizados pela empresa do recrutador nos processos de Recrutamento e Seleção on-line.	<p>R1 - As vagas são publicadas nas plataformas utilizadas pela empresa, compartilhada entre grupos sociais e status.</p> <p>R3 - Bom, os que a gente faz o anúncio on-line são selecionados os currículos de acordo com a área e ai são chamados para a entrevista pessoalmente. Não tivemos casos de entrevistas on-line até o momento. As entrevistas são feitas pelos gestores de cada área.</p> <p>R5 - Nós recebemos os currículos através dos meios em que nós publicamos. As agências nos encaminham, a nossa divulgação através das redes sociais, a gente divulga o e-mail e recebendo esses currículos, nós fazemos a triagem e depois disso agendamos todas as entrevistas, né? E ai as entrevistas têm acontecido de forma on-line também, tirando uma área ou outra mais técnica, mais específica.</p> <p>R6 - A gente faz via Google Meet. Eu faço a triagem pelo Trampas ou pelo próprio LinkedIn quando o pessoal manda o currículo e quem for aprovado ai nessa primeira fase, eu faço contato e faço agendamento da entrevista on-line.</p>
ATO	Inclui alusões sobre as experiências do recrutador com os processos de Recrutamento e Seleção on-line.	<p>R3 - Estamos fazendo Recrutamento on-line, via LinkedIn e Instagram da empresa. Chega bastante currículo. Mas, muitas vezes também por indicação. Na maior parte das vezes, a gente acaba ficando com funcionários indicados.</p>

R4 - Está sendo usada a forma on-line de cargos específicos e está sendo produtivo, pois se torna mais prático e rápido a análise de cada candidato.

R5 - Temos trabalhado de forma on-line em algumas posições e a experiência tem sido positiva. Embora tenhamos alguns problemas com pessoas que não tem muita intimidade, né? Com a tecnologia, mas a gente tem conseguido contornar pelo menos a maior parte das situações.

R6 - Sim, a maioria das entrevistas que a gente faz é on-line. Tem sido bem mais fácil e prático.

ATR Inclui alusões sobre os métodos e canais utilizados nas entrevistas.

R1 - Utilizamos a ferramenta do Google Meet e em alguns o próprio WhatsApp. É acordado o horário com a Gestão, RH e o candidato e então o convite é enviado.

R2 - Está ocorrendo virtualmente via Microsoft Teams, Skype ou Google Meet.

R3 - As entrevistas sempre ocorreram pessoalmente. Depois de selecionado o currículo, a pessoa, o futuro colaborador é convidado a ir até o escritório da empresa e faz a entrevista lá.

R4 - No momento, estamos atuando de forma mais significativa no formato presencial e a forma virtual somente ocorre em cenários esporádicos.

R5 - A maior parte das entrevistas tem ocorrido de forma virtual, só algumas vagas específicas como mencionei, Serralheiro, por exemplo, o gestor prefere que seja presencial, ele já faz um teste ali mesmo com a pessoa, já vê se está apto ou não e encaminha para o sim ou não da vaga. Mas a grandiosa maioria é de forma on-line. O que a gente tem utilizado é o Teams, o Google Meet, o próprio WhatsApp, essas ferramentas de reunião on-line.

R6 - Isso, a gente está fazendo entrevistas de forma virtual, até o momento, porque a maioria dos dias a gente fica em home office e o canal que eu utilizo é o Google Meet.

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

Constata-se que a maioria dos entrevistados vivenciou uma experiência positiva nos processos de R&S on-line. Com relação às entrevistas no formato on-line, os recrutadores utilizam-se dos canais Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Meet e WhatsApp para realizar esse encontro.

Tabela 4 - Metacategoria "A procura por vagas on-line"

Código	Definição da Categoria	Unidades
PCO	Inclui alusões sobre o suprimento das vagas a partir de divulgações pela Internet.	<p>R1 - Infelizmente não, tem localidades em que as pessoas não acessam as vagas, então se faz necessário a divulgação impressa e presencial.</p> <p>R3 - Chegou com bastante clareza os currículos de acordo com a vaga. A gente não teve uma vaga para TI, chegando pessoas de outras áreas. Não, toda vaga chegou currículo que deveria ser para a vaga e bastante novamente.</p> <p>R4 - Não, pois, devido algumas vagas serem específicas em algumas funções e atribuições, necessita de uma forma mais presencial para o entrevistador analisar o candidato.</p> <p>R5 - Sim, tem sido suprida. A gente tem dificuldade com uma vaga ou outra, por ser mais técnica, mais específica, mas, no geral, temos conseguido suprir sim. Até pelo desemprego que tá bem alto no Brasil, então tem bastante gente boa no mercado.</p>
PCV	Inclui alusões sobre aumento ou diminuição de candidatos que buscam vagas on-line.	<p>R1 - É relativo de acordo com a vaga. Se são vagas voltadas para o ramo administrativo, tecnologia, a facilidade é evidente. Mas vagas operacionais já não possuem a mesma adesão.</p> <p>R3 - Não, porque a gente não tem outros meios, né? Vão ser novamente os indicados, que normalmente são as vagas que dentro da empresa os próprios colaboradores tão sabendo e acabam indicando.</p> <p>R4 - Sim, neste momento está ocorrendo uma procura maior no formato home office em comparação com cenários anteriores.</p> <p>R5 - Sim, os meios digitais estão levando as vagas para todos os lados. É muito mais fácil se candidatar, às vezes até candidato que mora numa cidade e prefere morar em uma cidade da empresa, acaba já se candidatando. Então, o meio digital veio para alcançar as pessoas.</p> <p>R6 - Acredito que sim. Até porque é mais prático, né? Então a busca é maior, mesmo on-line, é mais eficiente.</p>

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

Verificou-se através dos resultados obtidos, que neste momento de pandemia (Covid-19) houve um

aumento de busca por vagas de emprego via Internet, com destaque para vagas na modalidade home office.

Tabela 5 - Metacategoria "Observações sobre a aprovação final do candidato"

Código	Definição da Categoria	Unidades
ORA	Alusões sobre os resultados satisfatórios ou não quanto a análise final, até chegar no momento de contratação de um candidato.	<p>R1 - Consideravelmente, sim, pois mesmo sendo online a qualidade e critérios para aprovação permanecem alinhados e seguidos.</p> <p>R3 - Sim, em geral, tem sido satisfatório. A gente consegue realmente fazer uma Seleção via on-line daquilo que a gente recebe e contratar o colaborador no caso e dá certo. Na maior parte das vezes, dá certo. Ele entra, ele faz os treinamentos, fica com a cara da empresa, veste a camisa.</p> <p>R4 - Identificamos que está sendo satisfatório, porém, os candidatos não estão se preparando para as mudanças que estão ocorrendo no mercado de trabalho e acaba impactando a efetivação do mesmo até o final do processo seletivo.</p> <p>R5 - No geral sim, se a gente for fazer uma média, né? Mas muitas vezes a gente acaba fechando uma vaga com alguém que não era preferência por falta de opção. Então, as vagas têm sido supridas, mas na hora de tomar ali a decisão, muitas vezes, algumas vagas são fechadas sem ter a certeza de que aquele profissional era o correto para aquela vaga, por falta de opção.</p> <p>R6 - Sim, eu consegui, em todos os recrutamentos que fiz, encontrar os candidatos que a gente precisava para a vaga.</p>

- ORP** Alusões sobre o fato de a seleção ter sido on-line influenciar parcial ou totalmente no número de candidatos aprovados.
- R1** - O processo on-line facilita que o candidato concilie os horários, se este estiver ativo em uma organização, não precisa se ausentar. Esses fatores geram a facilidade e conseqüentemente o aumento nesse meio.
- R2** - Não necessariamente, a dificuldade é buscar profissionais dentro da área de TI com o perfil procurado pelo gestor e salário competitivo.
- R3** - Olha, acredito que sim. É uma questão mesmo quantitativa, né? A gente recebe muito mais currículo e a seleção de pessoas também acaba sendo maior para fazer entrevista, mas a gente filtra bastante. A gente costuma chamar dez, onze pessoas para uma vaga. É tudo muito bem selecionado assim.
- R4** - Percebemos que na forma virtual influencia muito na identificação de se o candidato possui as qualificações necessárias para a vaga e com isso acaba tendo um número menor de candidatos. O motivo é porque as vagas acabam necessitando que o candidato apresente mais dinamismo para demonstrar sua aptidão.
- R5** - Sim, eu vejo que tem uma influência sim sobre essa questão. Como a gente alcança um maior número de pessoas, então a gente entrevista mais pessoas e isso traz um número maior de pessoas aprovadas, né? Mas como eu falei, não necessariamente com a qualidade desejada, porque o fator de contato humano é muito positivo para a área de Recrutamento e Seleção. O número de aprovações acaba sendo influenciado pelos processos on-line, como tem sido a nossa maioria dos processos. Mas não necessariamente com a melhor ou a mesma qualidade.
- R6** - Os resultados têm sido bem melhor de forma on-line. Teve uma única entrevista que seria direto com a diretora comercial, que é da vaga para estágio. Eu marquei em torno de onze entrevistas com o pessoal e seria presencial e virtual essa entrevista, mas só tive retorno de três pessoas. Uma foi a presencial e a outra foi a on-line, que inclusive foi a pessoa que foi aprovada. Então, assim, o maior nível ali tá nas entrevistas on-line mesmo.

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

A maioria dos recrutadores acredita que o fato de o processo seletivo ser realizado de forma on-line influencia no número de candidatos aprovados. Em relação a esse tema, os recrutadores afirmam que

há um aumento do número de candidaturas, entretanto, é feita uma filtragem muito precisa já no momento de triagem de currículos, o que reduz o número de candidatos que são chamados para uma entrevista. Apesar disso, os entrevistados identificaram que nem sempre os resultados da seleção on-line representam a mesma qualidade da seleção feita presencialmente.

Tabela 6 - Metacategoria "Vantagens e dificuldades dos processos de R&S on-line"

Código	Descrição da Categoria	Unidades
DEC	Alusões sobre pontos positivos e negativos dos processos de Recrutamento e Seleção on-line que impactam o candidato.	<p>R1 - As diferenças positivas é a comodidade em si, cuidado a exposição referente à saúde e maior flexibilidade de agenda.</p> <p>R2 - O processo virtualmente é visto de forma positiva no geral, porque o candidato não precisa se locomover e ter gasto com transporte.</p> <p>R3 - Então, como a gente não fez entrevista on-line, acredito que não dê para responder com tanta exatidão. Mas eu acredito que para a maioria das pessoas fica um pouco mais confortável, um pouco menos tímido nessa hora, né? Porque querendo ou não, a pessoa fica mais nervosa.</p> <p>R6 - O que eu vejo de bastante positivo é que a pessoa, o candidato ali que vai fazer a entrevista, ele não precisa se deslocar, ter um custo ai em valores para ir até a entrevista. O negativo pode ser quando a Internet da pessoa não seja tão boa e às vezes fica oscilando ali quando a gente faz uma vídeo chamada, mas é algo que dá para a gente reverter e continuar a entrevista.</p>
DVR	Alusões sobre pontos positivos e negativos dos processos de Recrutamento e Seleção on-line que impactam o recrutador e sua empresa.	<p>R4 - A forma on-line realiza um meio rápido e prático de contato com o candidato, porém, o lado negativo é que acaba não criando muita interação de dinâmicas para identificar de forma mais objetiva as competências do candidato para algumas determinadas vagas.</p> <p>R5 - Os processos on-line agilizam a questão de Recrutamento e Seleção, por conta de não ter que enfrentar trânsito para chegar até o local, então, a gente tem menos desistência inclusive para fazer entrevista, a gente não tem tanto atraso. Então essa é a parte positiva. Com o on-line a gente chega mais longe, a gente chega em pessoas que normalmente não chegaria. Agora, com certeza, as entrevistas, o processo todo de forma presencial, eu considero melhor, né? Mais humano, você consegue ali pegar</p>

algumas coisas que as pessoas conseguem mascarar na entrevista on-line. No presencial, nós que temos experiência conseguimos pegar algumas características, algumas coisas que a pessoa, o candidato tem de melhor para apresentar e também as coisas que ele tem para mascarar.

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

Entre as vantagens dessa modalidade virtual, encontram-se maior comodidade e agilidade nos processos de R&S, maior acesso a pessoas de diferentes localidades, facilidade na conciliação de horários e menor custo, este último afetando inclusive o candidato, que não sofrerá custos com o transporte para se deslocar até o local da entrevista. Em contrapartida, como pontos negativos do R&S on-line, os recrutadores identificaram: pouca interação dos candidatos no momento de realização de dinâmicas, riscos de falhas na conexão de Internet ou oscilações, que prejudicam entrevistas por vídeo chamada. Identificou-se também que em entrevistas virtuais há a ausência do “olho no olho” de forma mais concreta.

Tabela 7 - Metacategoria "Aplicação e recebimento de Feedback no R&S"

Código	Descrição da Categoria	Unidades
FEC	Alusões sobre envio de feedback aos candidatos, referente aos resultados obtidos nas etapas do processo seletivo.	<p>R1 - Sim, o feedback é essencial para que o candidato entenda o retorno negativo no momento para a vaga proposta, sendo então um meio pelo qual o mesmo possa se performar.</p> <p>R6 - Eu sempre faço, ao finalizar uma vaga, eu sempre faço o feedback para as pessoas, tanto negativo, quanto positivo. Quando é negativo eu faço um e-mail padrão e envio direto para a pessoa no próprio e-mail dela e no caso quando é positivo, que é o pessoal que foi aprovado, ai eu faço uma ligação e passo esse feedback por ligação mesmo.</p>
FDT	Alusões sobre o feedback que a empresa recebe, referente às etapas do processo seletivo.	<p>R3 - Não, a gente nunca teve esse feedback referente a Seleção. Então não saberia dizer, nunca questionaram se tá okay, se não tá okay. Até porque a Seleção a maior parte já é feita pelos próprios gestores, né? Após essa questão de currículo via Instagram, via LinkedIn, mais essa divulgação feita tanto por um quanto por outro, ai o próximo passo já é entrevista com os gestores na maior parte das vezes. Então, eles nunca repassaram esse tipo de preocupação.</p>

R4 - Sim. A empresa busca com os feedbacks recebidos de forma presencial evoluir a análise dos processos de Recrutamento e Seleção. No momento, está sendo positivo o retorno que estamos recebendo a fim de melhorar a necessidade de cada vaga de acordo com os candidatos.

R5 - Não, hoje, na empresa em que eu trabalho a gente acaba não fazendo feedback de Recrutamento e Seleção. A gente utiliza feedback para outras situações, não para essa. Mas está no nosso escopo futuro, porque a gente está entrando agora com uma parte de 'a experiência do candidato'. Então, vai fazer parte do escopo o feedback. Não há resposta positiva ou negativa, mas, nesse momento, não fazemos.

Fonte: Adaptado de Flores (1994).

Por fim, conforme os dados apresentados na tabela constatou-se que a maioria das empresas dos profissionais entrevistados não utilizam nenhum meio para recebimento de feedbacks por parte dos candidatos em relação ao processo seletivo.

Figura 1 – Sistema de Categorias

Fonte: Elaborado pelas autoras.

5. CONCLUSÃO

O capital humano constitui o principal ativo das organizações. Considerando tão grande importância, os processos de R&S se mostram essenciais para as empresas, pois, quando bem estruturados, garantem o suprimento de cargos por profissionais dispostos a desenvolverem-se constantemente, bem capacitados e alinhados com os objetivos da organização. Sendo assim, muitas empresas têm buscado auxílio em ferramentas tecnológicas para otimizarem os desafiantes processos de R&S.

Diante desse contexto, o presente artigo delimitou-se em identificar os principais desafios e vantagens dos processos de Recrutamento e Seleção on-line, a partir das percepções dos recrutadores que vivenciam essa prática nas organizações em que atuam.

De forma a atender o objetivo definido, realizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo com seis recrutadores atuantes em organizações de médio e grande porte localizadas no estado de São Paulo, que explorou as percepções dos recrutadores acerca dos processos de Recrutamento e Seleção on-line, no que diz respeito aos meios e canais utilizados para a divulgação de vagas e entrevistas, suprimento das vagas a partir de divulgações pela Internet, influência desses métodos na decisão final do candidato para ocupar o cargo, além de vantagens e dificuldades encontradas nesses processos.

É importante destacar que o estudo atendeu o objetivo proposto, apontando os principais pontos positivos e negativos da prática de R&S on-line, com base nas vivências de profissionais da área.

A partir dos dados apresentados pela pesquisa qualitativa, identifica-se que os principais canais utilizados pelas empresas para a divulgação de vagas são os sites TAQE, CATHO, LinkedIn, Trampas e Vagas.com, além do uso de Redes Sociais – Facebook, WhatsApp e Instagram –, sendo que a divulgação também pode ser feita pelos próprios funcionários da organização, através de indicações. Com relação às entrevistas no formato on-line, os recrutadores utilizam-se dos canais Microsoft Teams, Zoom, Skype, Google Meet e WhatsApp para realizar esse encontro.

É interessante destacar que todos os entrevistados observam os processos de Recrutamento e Seleção on-line sob uma ótica positiva. Entre as vantagens dessa modalidade virtual, encontram-se maior comodidade e agilidade nos processos de R&S, maior acesso a pessoas de diferentes localidades,

facilidade na conciliação de horários e menor custo, este último afetando inclusive o candidato, que não sofrerá custos com o transporte para se deslocar até o local da entrevista.

Em contrapartida, como pontos negativos do R&S on-line, os recrutadores identificaram pouca interação dos candidatos no momento de realização de dinâmicas, o que prejudica a verificação objetiva das competências dos candidatos para determinadas vagas. Ainda sobre as desvantagens desse caso, destacaram-se os riscos de falhas na conexão de Internet ou oscilações, que prejudicam entrevistas por vídeo chamada. Identificou-se também que em entrevistas virtuais há a ausência do “olho no olho” de forma mais concreta, fator esse que provém de experiências anteriores do recrutador, o possibilitando enxergar informações implícitas que o candidato não consegue expressar ou até mesmo tenta mascarar, habilidade essa que possibilita o entrevistador a chegar em uma análise final mais precisa.

Verificou-se através dos resultados obtidos, que neste momento de pandemia (Covid-19), houve um aumento de busca por vagas de emprego via Internet, com destaque para vagas na modalidade home office. Isso explica-se pela alta taxa de desemprego que afeta o Brasil desde o início da pandemia.

Ademais, constatou-se que a maioria das empresas dos profissionais entrevistados não utilizam nenhum meio para recebimento de feedbacks por parte dos candidatos em relação ao processo seletivo, o que é um fator prejudicial às empresas, já que o feedback referente ao processo seletivo possibilita que a organização identifique os pontos de melhoria para a realização de processos mais satisfatórios, que garantam boas experiências para os dois lados – recrutadores e candidatos.

Em conclusão, como sugestão para pesquisas futuras relacionadas ao tema tratado neste estudo, torna-se viável um melhor aprofundamento sobre o assunto R&S on-line, através de uma análise comparativa entre as percepções de recrutadores e candidatos de processos seletivos, afim de identificar as principais observações feitas por esses profissionais no que concerne os riscos, pontos positivos e negativos da utilização das mais novas ferramentas tecnológicas oferecidas no mercado, atendendo as atividades de R&S.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Clara Martins de Lucena Santafé. **Potencialidades e limitações de recrutamento e seleção virtuais para gestão de pessoas:** Percepções de trabalhadores. Orientador: Prof.^a Dra. Christine da Silva Schröder. 2019. TCC (Graduação) - Curso de Bacharel em Administração, Departamento de Ciências Administrativas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.

ATANAZIO, Amanda et al. **A inteligência artificial transformando o RH do futuro:** Um estudo de caso sobre a tecnologia e a diversidade no mercado de trabalho. REFAS, Suzano: Fatec Zona Sul, ed. 1, p. 1-16, 2021.

BENTO, Bruna Pimenta et al. **A importância de um bom processo de Recrutamento e Seleção.** Revista Eletrônica de Divulgação Científica da Faculdade Don Domênico, Guarujá - SP: Faculdade de Educação, Ciências e Letras, Don Domênico, ed. 10, 2017, p. 1-17,

CENTURIÓN, Wanusa Campos; GOMES, Márcia; REIS, Rodrigo César. **Recrutamento e Seleção Estratégicos:** Processos Tradicionais e a Influência das Mídias Sociais. 1º CONGENTI: Congresso de Gestão, Negócio e Tecnologia da Informação, Aracaju, p. 1-12, 2017.

DALMAU, Marcos Baptista Lopez; GIRARDI, Dante Marciano. **Administração de Recursos Humanos II.** 3. ed. Santa Catarina: Depto. de Ciências da Administração (CAD/CSE/UFSC), 2015. 178 p.

ESPÍNDOLA, Gabriela Wagner. **Recrutamento e Seleção virtuais:** Uma análise sob a perspectiva dos candidatos ingressantes no mercado de trabalho na região metropolitana de Porto Alegre. Orientador: Prof.^a Christine da Silva Schröder. 2018. 63 f. v. 1, TCC (Graduação) - Curso de Bacharel em Administração, Departamento de Ciências Administrativas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

FLORES, J. G. **Análisis de datos cualitativos:** Aplicaciones a la investigación educativa. Barcelona: PPU, 1994.

GASPAR, Denis Juliano; SCHWARTZ, Gisele Maria. **Recrutar e Selecionar Pessoas com o Apoio das Tecnologias:** Olhares dos Profissionais de Recursos Humanos. Revista Ciências Gerenciais, v. 21, n. 34, p. 98-107, São Paulo, 2017.

LIMA, Aryane Santos Henriques de; RABELO, Aline Andrade. **A importância do e-recrutamento e seleção online no processo organizacional.** Revista Psicologia, Diversidade e Saúde, v.7.n. 1, p. 139-148, Salvador, 2018.

LORENZ, Daniele Rebeca; OLIVEIRA, Juliana Maria Silva de; SILVA, José Roberto Domingues da. **Instrumentos Tecnológicos:** Vantagens e desvantagens da utilização no processo de recrutamento e seleção de pessoas. PÓS-FAG, Paraná: FAG - Centro Universitário, ed. 1, ano 2019, p. 1-20.

MÜLLER, Cláudia Maria; VAZQUEZ, Ana Claudia Souza. **Manual de Boas Práticas de Recursos Humanos.** 1. ed. Porto Alegre: Editora Buqui, 2017. 112 p.

OLIVEIRA, Maxwell Ferreira. **Metodologia Científica:** um manual para a realização de pesquisas em administrações. Catalão: UFG, 2011.

SOUSA, Cátia Rosana Morais de. **A importância do LinkedIn no recrutamento:** A perspectiva dos consultores de Recursos Humanos. Orientador: Prof.^a Dr.^a Susana Silva. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão, Instituto Politécnico do Porto, Vila do Conde, 2016.